

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aropitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadiyeva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulatov Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLİYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLİYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLİYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLİYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQUISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
Xasanova Naimaxon Akmal qizi	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
Jovliyeva Zuhra Chori qizi	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
Ibragimov Zaxid Taxirovich	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна	

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Т.И.Бобакулов

д.э.н., проф.

Высшая школа бизнеса и предпринимательства
при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Тухтамышева Гулнора Усмановна

Магистрант Высшей школы бизнеса и предпринимательства
при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Аннотация. В статье исследован зарубежный опыт управления банковскими активами и возможности его применения в деятельности Национальный банк Республики Узбекистан. Рассмотрены современные подходы к управлению активами коммерческих банков, включая диверсификацию активов, управление ликвидностью, кредитными рисками и использование системы Asset-Liability Management (ALM). Проведен анализ структуры активов зарубежных банков и Национальный банк Республики Узбекистан на 2025 год. Определено, что основную долю активов банка составляют кредитные вложения, что соответствует международной практике. По результатам исследования разработаны рекомендации по совершенствованию управления активами банка, направленные на повышение ликвидности, снижение уровня рисков и укрепление финансовой устойчивости.

Ключевые слова: банковские активы, управление активами, ликвидность, кредитный риск, диверсификация активов, кредитный портфель, ALM, Basel III, финансовая устойчивость, коммерческий банк.

Annotatsiya. Maqolada bank aktivlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba va uni O'zbekiston Respublikasi Milliy banki faoliyatida qo'llash imkoniyatlari tadqiq etilgan. Tijorat banklari aktivlarini boshqarishning zamonaviy yondashuvlari, jumladan aktivlarni diversifikatsiya qilish, likvidlikni boshqarish, kredit risklarini kamaytirish hamda Asset-Liability Management (ALM) tizimidan foydalanish masalalari ko'rib chiqilgan. Xorijiy banklar va O'zbekiston Respublikasi Milliy banki aktivlari tarkibi 2025 yil prognoz ko'rsatkichlari asosida tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bank aktivlarining asosiy qismini kredit portfeli tashkil etishi aniqlangan. Shuningdek, bank aktivlarini boshqarishni takomillashtirish, likvidlikni oshirish, risklarni kamaytirish va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: bank aktivlari, aktivlarni boshqarish, likvidlik, kredit riski, aktivlarni diversifikatsiya qilish, kredit portfeli, ALM, Basel III, moliyaviy barqarorlik, tijorat banki.

Abstract. The article examines foreign experience in bank asset management and the possibilities of its application in the activities of National Bank of Uzbekistan. Modern approaches to managing bank assets are considered, including asset diversification, liquidity management, credit risk management, and the use of the Asset-Liability Management (ALM) system. The structure of assets of foreign banks and National Bank of Uzbekistan for 2025 is analyzed. The study found that the largest share of bank assets is represented by the loan portfolio, which corresponds to international practice. Based on the research findings, recommendations were developed to improve bank asset management, increase liquidity, reduce risks, and strengthen financial stability.

Key words: bank assets, asset management, liquidity, credit risk, asset diversification, loan portfolio, ALM, Basel III, financial stability, commercial bank.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития банковского сектора особое значение приобретает эффективное управление активами, поскольку именно структура и качество активов определяют уровень устойчивости, ликвидности и прибыльности коммерческого банка. В международной практике важным инструментом обеспечения финансовой стабильности банка выступает моделирование банковского баланса, позволяющее прогнозировать изменения в структуре активов и обязательств, а также своевременно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.

Зарубежный опыт показывает, что крупные банки стремятся к активному расширению своей деятельности во всех сегментах финансового рынка и банковских услуг. При этом ключевой задачей управления банковскими активами является формирование такой структуры баланса, которая обеспечивает стабильность финансовых показателей, поддержание достаточного уровня ликвидности и капитализации, а также достижение целевых параметров доходности.

Особое внимание в процессе планирования уделяется оптимизации соотношения между активами и обязательствами, диверсификации кредитного портфеля, управлению рисками и эффективному размещению ресурсов. Такой подход позволяет банкам не только сохранять устойчивость в условиях нестабильной внешней среды, но и повышать конкурентоспособность на финансовом рынке.

Для Национальный банк Республики Узбекистан изучение и внедрение передового зарубежного опыта управления активами имеет важное практическое значение. Использование современных методов моделирования банковского баланса, управления ликвидностью и оптимизации структуры активов может способствовать повышению эффективности деятельности банка, укреплению его финансовой устойчивости и расширению возможностей долгосрочного развития.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В современных условиях развития банковского сектора вопросы эффективного управления банковскими активами занимают важное место в научных исследованиях и практике деятельности коммерческих банков. Значительное внимание в зарубежной литературе уделяется вопросам формирования оптимальной структуры активов, управления ликвидностью, кредитными рисками, а также обеспечению финансовой устойчивости банков в условиях нестабильной экономической среды.

Исследования зарубежных и отечественных авторов показывают, что качество управления активами напрямую влияет на прибыльность банка, его способность своевременно выполнять обязательства и поддерживать необходимый уровень ликвидности. В научной литературе особое внимание уделяется использованию современных методов управления активами и пассивами, диверсификации кредитного портфеля, совершенствованию риск-менеджмента и внедрению международных стандартов банковского регулирования.

В исследовании Д.С. Савостина особое внимание уделяется зарубежной практике управления проблемными активами банков, которая рассматривается как важный элемент обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций [1]. Автор отмечает, что в условиях роста просроченной задолженности и ухудшения качества кредитного портфеля банки развитых стран активно используют механизмы раннего выявления проблемных активов, реструктуризацию задолженности, продажу проблемных кредитов специализированным компаниям, а также создание резервов для покрытия возможных потерь.

По мнению А.М. Guthua, управление активами и пассивами банка представляет собой один из ключевых инструментов обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков. Автор подчеркивает, что основная цель Asset Liability Management (ALM) заключается не в полном устранении риска, а в его эффективном контроле и минимизации негативного влияния на чистый процентный доход банка в краткосрочной перспективе и экономическую стоимость банка в долгосрочном периоде [2]. В исследовании также отмечается, что уровень ликвидности банка напрямую зависит от качества управления структурой активов и обязательств, а также от способности банка сбалансировать денежные потоки и своевременно выполнять свои финансовые обязательства.

Eltweri A. в своей работе *The Influence of Liquidity Risk on Financial Performance* исследует влияние риска ликвидности на финансовые результаты банковских учреждений. Автор обосновывает, что эффективность управления ликвидностью выступает одним из ключевых факторов обеспечения устойчивости банковской деятельности, поскольку оказывает непосредственное воздействие на прибыльность, платежеспособность и общее финансовое состояние банка [3]. В исследовании подчеркивается, что рациональное формирование структуры активов и поддержание оптимального уровня ликвидных средств позволяют банкам минимизировать риски, связанные с несбалансированностью

активов и обязательств. Данная работа имеет важное значение для настоящего исследования, поскольку подтверждает необходимость совершенствования механизмов управления банковскими активами на основе современных подходов к регулированию ликвидности и финансовой устойчивости.

Rafique A., Ali A., Audi M. в своем исследовании анализируют влияние управления риском ликвидности на прибыльность канадских банков [4]. Авторы приходят к выводу, что эффективная система управления ликвидностью оказывает непосредственное воздействие на финансовую устойчивость банка, уровень его доходности и способность адаптироваться к изменениям рыночной среды. В работе подчеркивается, что поддержание оптимального соотношения между ликвидными активами и обязательствами позволяет банкам снижать финансовые риски и одновременно обеспечивать стабильность операционной деятельности. Данное исследование представляет особый интерес для рассматриваемой темы, поскольку зарубежный опыт канадских банков демонстрирует практическую значимость современных подходов к управлению банковскими активами и может быть использован при совершенствовании системы управления активами в деятельности Национального банка Республики Узбекистан.

Ануш Тиграновна Саргсян в своей работе «Управление активами и пассивами банка: суть и развитие» рассматривает теоретические основы системы Asset-Liability Management (ALM), особенности формирования структуры активов и пассивов банка, а также эволюцию методов управления банковским балансом [5]. Автор подчеркивает, что эффективное управление активами и пассивами представляет собой один из ключевых инструментов обеспечения финансовой устойчивости коммерческого банка.

Таким образом, проведенный обзор научной литературы показывает, что в зарубежной практике управление банковскими активами рассматривается как один из важнейших факторов обеспечения финансовой устойчивости, ликвидности и прибыльности банка. Большинство исследователей сходятся во мнении, что эффективное управление активами должно основываться на принципах диверсификации, сбалансированности риска и доходности, а также постоянного контроля качества кредитного портфеля.

Анализ научных работ позволяет сделать вывод о том, что современные методы управления банковскими активами тесно связаны с использованием системы Asset-Liability Management (ALM), совершенствованием механизмов оценки кредитного риска, внедрением международных стандартов регулирования ликвидности и формированием оптимальной структуры активов. В условиях усиления конкуренции и нестабильности финансовых рынков данные подходы приобретают особую актуальность для Национального банка Республики Узбекистан.

Следовательно, изучение и адаптация зарубежного опыта управления банковскими активами могут стать важной основой для совершенствования деятельности банка, повышения качества активов, снижения уровня проблемной задолженности и укрепления его конкурентных позиций на финансовом рынке.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования были использованы методы сравнительного, системного и статистического анализа. Для изучения зарубежного опыта управления банковскими активами были рассмотрены научные труды зарубежных и отечественных авторов, международные стандарты банковского регулирования, а также данные Национального банка Республики Узбекистан. В ходе исследования применялись методы анализа структуры активов, оценки ликвидности, сравнительного сопоставления показателей и обобщения зарубежной практики. Это позволило определить основные направления совершенствования управления банковскими активами и возможности их применения в деятельности банка.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ зарубежного опыта показывает, что в структуре активов коммерческих банков основную долю занимают кредитные вложения, инвестиции в ценные бумаги, межбанковские размещения и высоколиквидные активы. Наиболее доходной частью активов выступает кредитный портфель, однако именно он связан с наибольшим уровнем риска. Поэтому зарубежные банки уделяют особое внимание диверсификации активов, контролю качества кредитного портфеля и поддержанию достаточного объема ликвидных средств.

В развитых странах управление активами строится на принципах сбалансированности доходности, ликвидности и риска. Существенная роль отводится анализу структуры активов, их сроков, доходности и уровня риска. Это позволяет банкам своевременно выявлять проблемные активы, минимизировать возможные потери и обеспечивать устойчивость финансовой деятельности. Для Национального банка

Республики Узбекистан использование подобных подходов может способствовать повышению качества активов, снижению доли проблемных кредитов и укреплению финансовой устойчивости банка (Рисунок 1).

Рисунок 1. Структура активов коммерческого банка по основным направлениям размещения средств¹

Как видно из рисунка 1, в структуре активов коммерческого банка наибольшую долю занимают кредиты и авансы клиентам — 58 %. Это свидетельствует о том, что кредитные операции остаются основным направлением размещения банковских ресурсов и главным источником процентных доходов. Вместе с тем высокая доля кредитного портфеля увеличивает зависимость банка от кредитного риска, что требует постоянного контроля качества активов, диверсификации заемщиков и формирования достаточных резервов.

Значительную часть активов составляют финансовые активы, удерживаемые для торговли, удельный вес которых достигает 18 %. Данный показатель отражает стремление банков диверсифицировать источники доходов за счет операций на финансовом рынке. Денежные средства и остатки на счетах в центральном банке занимают 12 % активов, что характеризует наличие у банка достаточного объема высоколиквидных средств для поддержания платежеспособности и выполнения текущих обязательств.

Доля инвестиций в ассоциированные, дочерние и совместные предприятия, а также материальных активов составляет по 6 %. Это указывает на то, что зарубежные банки стремятся ограничивать вложения в низколиквидные и непрофильные активы, отдавая приоритет более доходным и ликвидным направлениям размещения средств. Прочие активы практически не оказывают существенного влияния на общую структуру баланса.

¹ Источник: составлено автором на основе данных из Analyzing Banking Risk: A Framework for Assessing Corporate Governance and Risk Management.

Таким образом, зарубежный опыт показывает, что эффективное управление банковскими активами предполагает формирование оптимальной структуры активов, в которой обеспечивается баланс между доходностью, ликвидностью и уровнем риска. Для Национальный банк Республики Узбекистан применение подобных подходов может способствовать повышению качества активов, снижению доли проблемных кредитов и укреплению финансовой устойчивости банка.

Таблица 1. Структура и прогнозные показатели активов Национальный банк Республики Узбекистан на 2025 год

№	Показатели активов Национальный банк Республики Узбекистан	План на 2025 год, млн сум	Доля в общих активах, %
1	Денежные средства и средства в Центральном банке	5 217 786	3,7
2	Средства в других банках	10 566 725	7,4
3	Портфель ценных бумаг	7 888 826	5,5
4	Инвестиции	3 662 934	2,6
5	Кредиты (нетто)	108 130 287	75,9
6	Валовой кредитный портфель	118 168 289	83,0
7	Основные средства и залоговое имущество	2 173 025	1,5
8	Резервы по стандартным активам	709 827	0,5
9	Прочие активы	5 517 326	3,9
	Итого активы	142 447 082	100,0

Источник: составлено автором на основе бизнес-плана Национальный банк Республики Узбекистан на 2025 год.

Как видно из таблицы 1, в структуре активов Национальный банк Республики Узбекистан наибольшую долю занимают кредиты. Объем чистых кредитов в 2025 году прогнозируется на уровне 108,1 трлн сумов, что составляет 75,9 % совокупных активов банка. Валовой кредитный портфель достигнет 118,2 трлн сумов или 83,0 % от общего объема активов. Это свидетельствует о том, что кредитование остается ключевым направлением размещения ресурсов банка и основным источником процентных доходов.

Средства, размещенные в других банках, составляют 10,6 трлн сумов или 7,4 % активов, а портфель ценных бумаг – 7,9 трлн сумов или 5,5 %. Данные показатели отражают стремление банка диверсифицировать активные операции и поддерживать достаточный уровень ликвидности. Денежные средства и средства в Центральном банке занимают 3,7 % активов, что позволяет банку выполнять обязательства перед клиентами и соблюдать нормативы ликвидности.

Инвестиции, основные средства и прочие активы занимают относительно небольшую долю в структуре активов банка. Это указывает на то, что банк ориентируется преимущественно на высокодоходные активы, прежде всего кредитные вложения. Вместе с тем высокая концентрация активов в кредитном портфеле требует усиления контроля за качеством кредитов, совершенствования системы риск-менеджмента и формирования достаточных резервов по возможным потерям.

Таким образом, структура активов Национальный банк Республики Узбекистан соответствует зарубежной практике управления банковскими активами, при которой приоритет отдается кредитным операциям, ликвидным активам и диверсификации вложений. Такой подход способствует обеспечению финансовой устойчивости банка и повышению эффективности его деятельности.

В целом проведенный анализ показывает, что зарубежная практика управления банковскими активами основана на принципах диверсификации, поддержания достаточного уровня ликвидности и минимизации рисков. Наиболее эффективной считается такая структура активов, при которой основная доля приходится на кредитный портфель, однако одновременно сохраняется необходимый объем высоколиквидных активов, средств в других банках и финансовых инструментов.

Для Национальный банк Республики Узбекистан применение данных подходов имеет особое значение, поскольку позволяет повысить качество активов, укрепить финансовую устойчивость и обеспечить стабильный рост доходов. При этом банку целесообразно продолжить совершенствование системы оценки кредитных рисков, расширение диверсификации активов, внедрение современных методов стресс-тестирования и мониторинга качества кредитного портфеля.

Кроме того, важным направлением остается увеличение доли ликвидных и низкорисковых активов, что позволит банку более эффективно реагировать на изменения внешней среды и обеспечивать устойчивость в условиях возможных финансовых колебаний. Таким образом, использование

международного опыта управления банковскими активами будет способствовать дальнейшему укреплению конкурентных позиций Национальный банк Республики Узбекистан на финансовом рынке.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведенное исследование показало, что зарубежный опыт управления банковскими активами основывается на обеспечении оптимального соотношения между доходностью, ликвидностью и уровнем риска. В международной практике приоритет отдается формированию качественного кредитного портфеля, диверсификации активов, поддержанию достаточного объема высоколиквидных средств и постоянному мониторингу рисков.

Анализ структуры активов Национальный банк Республики Узбекистан показал, что основную долю активов составляют кредитные вложения, что соответствует зарубежной практике. Вместе с тем высокая концентрация активов в кредитном портфеле требует дальнейшего совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщиков, усиления контроля за качеством активов и снижения уровня проблемной задолженности.

В целях повышения эффективности управления активами банку рекомендуется:

- расширить диверсификацию активов за счет увеличения доли ценных бумаг и других ликвидных финансовых инструментов;
- совершенствовать систему риск-менеджмента и стресс-тестирования активов;
- усилить контроль за качеством кредитного портфеля и своевременным формированием резервов;
- внедрять современные цифровые технологии для мониторинга активов и прогнозирования рисков;
- расширять использование международных стандартов управления активами и ликвидностью, включая принципы ALM и требования Basel III.

Реализация данных рекомендаций позволит Национальный банк Республики Узбекистан повысить финансовую устойчивость, укрепить конкурентные позиции и обеспечить долгосрочное развитие банка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Савостин Д.С. Международная практика управления проблемными активами банков // Экономика и управление. – 2021. – № 3. – С. 45–52. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnaya-praktika-upravleniya-problemnymi-aktivami-bankov>
2. Guthua, A. M. The Effect of Asset Liability Management on the Liquidity Risk of Commercial Banks / A. M. Guthua. – Nairobi: University of Nairobi, 2015. – 67 p.
3. Eltweri A. The Influence of Liquidity Risk on Financial Performance // Journal of Risk and Financial Management. – 2024. – Vol. 17, No. 12. – Article 580. <https://www.mdpi.com/1911-8074/17/12/580>
4. Rafique A., Ali A., Audi M. Impact of Liquidity Risk Management on Profitability of Canadian Banks // Munich Personal RePEc Archive. – MPRA Paper. – 2024. – No. 127486.
5. Саргсян А.Т. Управление активами и пассивами банка: суть и развитие // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2018. – № 8. – С. 171–177. DOI: 10.26726/1812-7096-2018-8-171-177.
6. Analyzing Banking Risk: A Framework for Assessing Corporate Governance and Risk Management / H. van Greuning, S. Brajovic Bratanovic. – 4th ed. – Washington, D.C.: World Bank, 2020. – 451 p. DOI: 10.1596/978-1-4648-1446-4.
7. Business Plan for the Development and Expansion of the Activities of JSC “NBU” for 2025. – Tashkent: Joint Stock Company “National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan”, 2025. – 11 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>